

PECULIARITIES OF APPLICATION OF FORMS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE HEALTH CARE SYSTEM FOR SOLVING A NUMBER OF SOCIAL PROBLEMS**Kovalenko I.B.,***Associate Professor, Candidate of Medical Sciences,
Head of the Department of Innovative Medical Technologies of the Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education NRU "BelSU"***Lugovskaya M.V.***Ph.D., Associate Professor of the Department of Management and Marketing of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education NRU "BelSU"***ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ ГЧП В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЯДА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ****Коваленко И.Б.***доцент, к.м.н., заведующий кафедрой Инновационных медицинских технологий ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»***Луговская М.В.***к.с.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»***Abstract**

Public-private partnership is not a new tool, but one of the most effective for solving a number of important socially-oriented tasks of the state. One of these tasks is to improve the quality of the health care system. Including those contributing to the improvement of the quality of patient care and the availability of expensive types of treatment, as well as the modernization of the information system, and the improvement of the qualifications of medical personnel.

At the moment, there is an increase in demand from the population for quality services. The only effective solution seems to be the replacement of the budget deficit with alternative sources, in particular, the use of public-private partnership mechanisms for the creation and development of social infrastructure facilities. In Russia, this type of integration - private investors and public funding - is just beginning to develop.

Аннотация

Государственно-частное партнерство является не новым инструментом, но одним из наиболее эффективных для решения ряда важных социально-ориентированных задач государства. Одной из таких задач, является повышение уровня качества системы здравоохранения. В том числе способствующих повышению качества обслуживания пациентов и доступности дорогостоящих видов лечения, а также модернизации системы информирования, повышению уровня квалификации медицинского персонала.

На данный момент, наблюдается увеличение спроса со стороны населения на качественные услуги. Единственным эффективным способом решения, представляется замещение дефицита бюджетных средств за счет альтернативных источников, в частности, использование механизмов государственно-частного партнерства для создания и развития объектов социальной инфраструктуры. В России данный вид интеграции- частных инвесторов и государственного финансирования, только начинает свое развитие.

Keywords: social sphere, public-private partnership, healthcare, quality of services, financing.**Ключевые слова:** социальная сфера, государственно-частное партнерство, здравоохранение, качество услуг, финансирование.

Ввиду сложившейся обстановки, все долгосрочные планы вынуждены менять построенную парадигму экономики, в том числе развитие социальной сферы. А больше всего это сказывается на системе здравоохранения, отвечающей за появление и развитие человеческого потенциала в целом. Наибольшие изменения вынуждена претерпевать такая составляющая процесса развития как планирование. Данная трансформационная возможность, должна учитывать все внутренние и внешние факторы воздействия, тем самым, аккумулируя все инструменты и методы поддержки управленческих решений, позволяющих оценить возможность и степень целесообразности осуществления институциональных преобразований в системе здравоохранения.

На современном этапе развития социальной сферы проблематика разработки и внедрения инструментов поддержки дальнейшей конгломерации и последующего преобразования, должны быть основаны на перераспределении и использовании общегосударственных финансово-экономических ресурсов, а также определении оптимального сочетания их источников.

Об этом свидетельствует ряд показателей: общий объем социальных расходов в бюджетах всех уровней, учитывая региональный бюджет, муниципальный и федеральный (рис.1.), и анализ основных нормативных актов. Социальные расходы государства традиционно достаточно велики, однако они не в полной мере соответствуют реальной потребности в развитии социальной инфраструктуры.

Рис.1. Общий объем инвестиций в РФ, млрд. руб.

Из рис.1. можно увидеть, в расчете на 2020 год, общий объем инвестиций ранжируется по следующим уровням: муниципальный уровень- 63,55 млрд.руб., региональный уровень – 19,57 млрд.руб., 0,08 млрд.руб., составил объем финансирования на

федеральном уровне. Как видно из рисунка муниципалитет имеет более преобладающее значение. Но несмотря на это, стоит более детально ознакомиться с объемом частных инвестиций, представленных на рис.2.

Рис.2. Объем частных инвестиций в РФ, млрд. руб.

Исходя из рисунка 1 и рисунка 2, наблюдается что инвестирование на муниципальном уровне, с учетом частного финансирования составило 7,52 млрд. Что говорит о «львиной» доли частного финансирования. В то время как на региональном уровне, можно наблюдать финансирование со стороны государства, с учетом частных средств составило 1,3 млрд. руб.

Учитывая данных обоих рисунков, следует сделать вывод, что государство неохотно принимает участие в реализации проектов, в частности, с точки зрения, финансирования. Обратим внимание не только на финансовые, но и на количественные показатели, которые являются соразмерными (рис.3).

Рис.3. Количественные показатели ГЧП на территории РФ

Можно говорить о том, что в России сложилась противоречивая ситуация, при которой долгосрочная стагнация бюджетного финансирования сочетается с растущим спросом населения на новое качество социальной инфраструктуры. Поворотным моментом для решения этого противоречия представляется расширение практики применения конфессиональных соглашений и принятие Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» в 2015 году. По истечении принятия соглашения доля частных инвестиций в развитии социальной инфраструктуры начала

расти. Благодаря совместной работе органов власти и частного партнерства значительно расширилась практика применения механизмов ГЧП в развитии инфраструктуры системы здравоохранения. Применение данного механизма позволяет максимально учесть интересы всех заинтересованных сторон и тем самым работать на качественные показатели.

В 2021 году рынок новых проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), связанных с развитием городской инфраструктуры, сократился. В динамике, изменения, мы можем наблюдать на рисунке 4,5.

Рис.4. Количество ГЧП проектов в динамике 2004-2020 гг.

Рис.5. Объем инвестиций в динамике 2004-2020 гг.

Как следует из обзора Национального Центра ГЧП и АО «ИнфраВЭБ» (обе организации входят в группу ВЭБ.РФ), количество проектов, прошедших стадию коммерческого закрытия, снизилось с 131 в 2019 году до 72 в 2021-м, а объем инвестиций — с 212 млрд руб. до 83,38 млрд руб. Пока, как следует из обзора, говорить о восстановлении этого сектора не приходится: в 2021 году еще законтрактован всего один проект на 0,7 млрд руб.

Всего в России по данным платформы «РОСИНФРА» на начало августа 2021 года реализуется 157 ГЧП-проектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, из которых более 100 вышли на этап эксплуатации. Общий объем инвестиций составляет 156 млрд.

Исходя из показателей- уменьшение объемов финансирования, следует выделить ряд проблем, из которых:

1. Отсутствие в тарифе ОМС дополнительной инвестиционной составляющей, что существенно повысило бы привлекательность таких проектов для инвесторов.

2. А также отсутствие прозрачности потока тарифов и их долгосрочности. Сейчас они устанавливаются на 1-2 года.

3. Затруднение эксплуатационной составляющей объекта инвестором. Зачастую для оказания профильных медицинских услуг необходимо привлечение ОГБУЗ. При этом инвесторы могут быть заинтересованы в осуществлении технического обслуживания без эксплуатации объекта.

4. Отсутствие единой и согласованной государственной политики по развитию ГЧП в сфере здравоохранения.

По итогам описания данных проблем, можно отметить, ГЧП в сфере медицины продолжает активно развиваться. Несмотря на то, что значительную часть проблем еще только предстоит решить,

представляется формирование запроса на дальнейшее взаимодействие государства и частных инвесторов в этой области. При этом для решения текущих проблем и масштабирования проектов необходимо формирование единой государственной политики в сфере ГЧП в здравоохранении и точечные изменения законодательства.

References

1. Barskova G.N., Knyazev A.A., Smirnov A.A. Healthcare leaders on the problems of management personnel [Electronic resource] // Social aspects of public health. -2020. - No. 3 (15). - <http://vestnik.med-net.ru/content/217/30/>.

2. The concept of development of the healthcare system in the Russian Federation until 2020 [Electronic resource]. : www.zdravo2020.ru/concept.

3. Laichenkova N.N., Nefedova S.A. Problems of formation of the institution of public-private partnership in the health care system of the Russian Federation // Leningrad legal journal. 2020. No. 1 (47). pp. 118-126.

4. Potapchuk E.G., Selezneva E.V., Sheiman I.M. et al. The main changes occurring in the healthcare system, through the eyes of medical workers // Zdravookhranenie. - 2021. - No. 2. - S. 27-37.

5. Rodnyansky D.V., Valeeva G.F. Public-private partnership in healthcare: regional analysis // International journal of applied sciences and technologies "Integral". 2019. No. 1. pp. 133-139.

6. Seregina I.F., Lindenbraten A.P., Grishanina N.K. Results of a sociological study of the opinion of the population of the Russian Federation on the quality and availability of medical care // Problems of social hygiene, health care and the history of medicine. - 2021. - No. 5. - S. 3-7.

Література

1. Барскова Г.Н., Князев А.А., Смирнов А.А. Руководители здравоохранения о проблемах руководящих кадров [Электронный ресурс] // Социальные аспекты здоровья населения. -2020. - № 3 (15). - <http://vestnik.mednet.ru/content/217/30/>.
2. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. [Электронный ресурс]. : www.zdravo2020.ru/concept.
3. Лайченкова Н.Н., Нефёдова С.А. Проблемы становления института государственно-частного партнёрства в системе здравоохранения Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2020. № 1 (47). С. 118-126.
4. Потапчук Е.Г., Селезнева Е.В., Шейман И.М. и др. Основные изменения, происходящие в

системе здравоохранения, глазами медицинских работников // Здравоохранение. - 2021. - № 2. - С. 27-37.

5. Роднянский Д.В., Валева Г.Ф. Государственно-частное партнёрство в сфере здравоохранения: региональный анализ // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. №1. С. 133-139.

6. Серегина И.Ф., Линденбрaten А.П., Гришанина Н.К. Результаты социологического исследования мнения населения Российской Федерации о качестве и доступности медицинской помощи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2021. - № 5. - С. 3-7.

STUDY OF THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION OF PRYKARPATTIA AND CHANGES IN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF RESIDENTS OF THE REGION DEPENDING ON GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL LIVING CONDITIONS

**Kozoyi V.,
Shukailyk O.,
Dutchak A.,
Kozoyi R.,
Kozova I.**

*Ivano-Frankivsk National Medical University,
Ukraine*

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ ТА ЗМІНИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОГРАФІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ

**Козовий В.
Шукайлик О.
Дутчак А.
Козовий Р.
Козова І.**

*Івано-Франківський національний медичний університет,
Україна*

Abstract

The work uses a set of methods (population-statistical, questionnaire, clinical-genealogical), which are adequate for the purpose and correspond to the principle of a mandatory combination of several approaches to the analysis of the state of physical and genetic health in the human population. It was established that the dynamics of the age structure of the population of Prykarpattia is characterized by a decrease in the number of people younger than working age by 29%, minor fluctuations in the share of people of working age and an increase in the share of elderly people by 14.6%. The dependence of the distribution of the long-lived people of Prykarpattia on the area of residence, ecological and socio-psychological conditions was revealed. The likely significance of observing natural biorhythms, physical activity, limited nutrition, and the absence of occupational hazards has been established. The negative impact of the urbanized environment and harmful habits on life expectancy and longevity has been proven.

Анотація

У роботі застосовано комплекс методів (популяційно-статистичний, анкетування, клініко-генеалогічний), які адекватні меті та відповідають принципу обов'язкового поєднання кількох підходів до аналізу стану фізичного та генетичного здоров'я в популяції людей. Було встановлено, що динаміка вікового складу населення Прикарпаття характеризується зменшенням кількості осіб молодших за працездатний вік на 29%, незначними коливаннями частки осіб працездатного віку та зростанням частки людей похилого віку на 14,6%. Виявлено залежність розподілу довгожителів Прикарпаття від території проживання, екологічних та соціально-психологічних умов. Встановлено вірогідну значущість у формуванні тривалості життя дотримання природних біоритмів, фізичної активності, обмеженого харчування,